

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH
HELLYATUNISA
NIM. 180101110229**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS
DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Dilleniidae

Tanggal/Hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan :

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
- b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
- d. Ciplukan blungsum atau cemot (*Passiflora foetida* L.)
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari mengamati spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) ; perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodiditasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak. Berbaring, merayap, memanjat,

membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) Magnoliophyta merupakan tumbuhan berbunga atau anthophyta (tumbuhan bunga) adalah kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan. Tumbuhan berbunga dibedakan dari kelompok lain berdasarkan apomorfi (ciri-ciri terwariskan) yang khas dikembangkan oleh kelompok ini. Pada divisi Magnoliophyta mempunyai superdivisi Spermatophyta. Tumbuhan biji (Spermatophyta) merupakan golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi, yang

sebagai ciri khasnya ialah adanya suatu organ yang berupa biji. Tumbuhan biji ini juga merupakan tumbuhan kormus sejati, dimana tubuhnya sudah jelas dapat dibedakan dalam tiga bagian pokoknya yaitu akar, batang, dan daun. Selain itu tubuh tumbuhan biji juga memiliki bagian-bagian lain yang merupakan metamorfosis bagian-bagian pokok tersebut ditambah dengan berbagai macam organ tambahan. Spermatophyta disebut juga dengan tumbuhan bunga (Anthophyta), Phanerogamae, dan Embryophyta siphonogamae. Ciri khas lain untuk golongan tumbuhan biji ialah bahwa embrionya bersifat bipolar atau dwipolar, dimana tidak hanya kutub batang yang tumbuh dan berkembang membentuk batang, cabang-cabang dan daun, tetapi kutub akarnya pun tumbuh dan berkembang membentuk sistem perakarannya.

Menurut (Pertiwi, 2020) tumbuhan yang termasuk ke dalam anak kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota anak kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu. Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) tumbuhan yang termasuk sub classis Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan pollen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota sub classis Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu. Pollen yang mewakili sub classis Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Sub classis Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili dan sekitar 25.000 species. Suku Dilleniaceae berupa pohon, perdu atau liana. Biasanya mengandung flavonol mirisetin (yang jarang pada Magnoliidae), bertanin, biasanya dengan asam ellagat dan proantosianin, tanpa sel-sel minyak atsiri dan kebanyakan tanpa alkaloid. Daun tunggal, tersebar, jarang berhadapan, stipula tak ada atau

seperti sayap menempel pada petiolus. Bunga tunggal atau dalam simosa atau rasemus, kuning atau putih, biseksual, sepal 5, imbrikatus, persisten, petal 5, imbrikatus, cepat jatuh, stamen banyak. Gynaecium dengan ovarium superus, beberapa sampai banyak karpel, ruang banyak, ovul 1 atau lebih tiap karpel. Buah baka atau folikulus, biji dengan endosperm. Beberapa famili dari sub classis dilleniidae diantaranya:

a. Dilleniaceae

Habitus berupa pohon, perdu, liana, korolanya cepat luruh, dan termasuk apokarp. Contoh sempur (*Dillenia philippinensis*).

b. Theaceae

Tumbuhan ini berkayu dan berdaun tunggal, letak daun tersebar, dan biseksualis. Contoh *Thea sinensis*.

c. Malvaceae

Habitus beragam, dari pohon sampai herba. Tumbuhan ini memiliki stamen yang banyak dan tersusun dalam stamina column. Contohnya adalah kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*).

d. Passifloraceae

Habitus herba sampai perdu, memiliki sulur, kaliks dan petal berjumlah lima, dan memiliki androgynophore. Contohnya adalah markisa (*Passiflora quadrangularis*).

e. Caricaceae

Habitus berupa pohon berkayu lunak, daun tunggal atau majemuk, dan bunga uniseksualis. Contoh tumbuhannya adalah *Carica papaya* L.

f. Cucurbitaceae

Habitus berupa herba memanjat, bunga kelipatan 3, bunga tunggal dan uniseksualis. Biasanya tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai sayuran, contohnya mentimun (*Cucumis sativus*).

g. Brassicaceae

Habitus berupa herba, bunga majemuk racemosa, biseksualis, dauntunggal atau majemuk dan letaknya tersebar. Kegunaannya sebagai sayuran, misalnya petsai (*Brassica sinensis*) dan lobak (*Rhapanus sativus*).

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan

a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Sofyan, 2011)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tepi daun
- d. Tulang daun
- e. Tangkai daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaian daun
- c. Tepi daun
- d. Tulang daun
- e. Tangkai daun

(Sumber: Sofyan, 2011)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota
- d. Kelopak
- e. Tangkai bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota
- d. Kelopak
- e. Tangkai bunga

(Sumber: Sofyan, 2011)

b. Papaya (*Carica papaya* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Syafa, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Agus, 2014)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Helaian daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Helaian daun

(Sumber: Kakid, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari jantan
- b. Mahkota jantan
- c. Putik betina
- d. Mahkota betina

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Benang sari jantan
- b. Mahkota jantan
- c. Putik betina
- d. Mahkota betina

(Sumber: Syafa, 2018)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium
- d. Endokarpium
- e. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Mesokarpium
- d. Endokarpium
- e. Biji

(Sumber: Luthfi, 2019)

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Alibaba, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Sandi, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Helaian daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Helaian daun

(Sumber: Sandi, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Mahkota

b. Benang sari

c. Putik

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Mahkota

b. Benang sari

c. Putik

(Sumber: Alibaba, 2018)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah
- c. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah
- c. Biji

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Mutia, 2013)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Helaian daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Helaian daun

(Sumber: Utami, 2013)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Benang sari

b. Putik

c. Mahkota

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Benang sari

b. Putik

c. Mahkota

(Sumber: Mutia, 2013)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Eksokarpium

b. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Eksokarpium

b. Biji

(Sumber: Utami, 2013)

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Piscart, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Handoko, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun

(Sumber: Estie, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Estie, 2019)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah
- c. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah
- c. Biji

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak dan liana	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Bineal	Pirenial	Annual	Pirenial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan berkas-berkas daun	Kasar	Berambut	Kasar dan beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Tunggal	Tunggal	Tunggal
	Tat letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip

	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Bagian bunga	-	-	-	-	-
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk ke dalam habitus tumbuhan perdu. Maksudnya batangnya tersebut seperti pohon namun memiliki ketinggian di bawah 6 m. Meskipun batang kembang sepatu disebut perdu akan tetapi pada batangnya tidak terlalu keras seperti pohon, tetapi agak sedikit lunak dikarenakan pada batangnya sedikit mengandung air. Kembang sepatu adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang hidup dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Bahkan ada juga yang sampai beratus-ratus tahun. Memiliki sistem perakaran tunggang. Sistem akar tunggang yaitu akar lembaga yang tumbuh menjadi akar pokok yang berukuran lebih besar dari yang lain. Akarnya berada di dalam tanah. Kembang sepatu ini memiliki bagian-bagian akar seperti pangkal akar, batang akar, ujung akar, dan cabang akar.

Pada bagian batang kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang

pada kembang sepatu tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang kembang sepatu adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang kasar. Dapat kita ketahui dengan cara memegang bagian batangnya. Tidak terdapat alat-alat lain pada batang tersebut.

Pada bagian daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk kedalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai hanya terdapat satu daun. Tata letak daunnya yaitu tempat duduknya suatu daun atau yang disebut buku-buku batang pada kembang sepatu termasuk kedalam tersebar (*folia sparsa*). Kembang sepatu adalah tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang disebut daun bertangkai. Pada daun kembang sepatu ini memiliki bentuk atau bangun daun bulat telur. Pada pangkal daunnya yaitu tumpul. Biasanya ada pada bangun bulat telur. Ujung pada daunnya meruncing, seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Pada tepi daunnya bergerigi artinya jika sinus dan angulus sama lancipnya. Pada bagian daunnya terlihat adanya urat atau pertulangan daunnya menyirip. Yaitu jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping. Tekstur daunnya seperti kertas jika daunnya tipis namun cukup tegar. Selain itu, daunnya juga memiliki warna hijau.

Pada bagian bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) berbagai macam warna bunga yang indah misalnya berwarna merah, pink, kuning, dan putih. Bunga sepatu ini termasuk ke dalam bunga tunggal karena dalam satu tangkai hanya terdapat satu bunga. Bunga kembang sepatu termasuk ke dalam bunga lengkap karena bunga ini memiliki mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Bunga kembang sepatu memiliki bagian-bagian bunga seperti kelopak bunga, tangkai bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, dan bakal buah. Bunga kembang sepatu tidak memiliki tenda bunga karena pada kelopak bunga dan mahkota bunga masih dapat dibedakan dan tidak memiliki daun pemikat.

Bunga sepatu ini adalah bunganya yang terletak di ketiak daun. Kelopak bunga kembang sepatu memiliki ukuran yang kecil, berwarna hijau. Kelopak bunga sepatu selain memiliki kelopak yang sesungguhnya juga terdapat kelopak tambahan juga. Kelopak tambahan ini terletak di bawah kelopak. Tangkai bunga kembang sepatu ini terletak di bawah kelopak, memiliki warna hijau, berukuran agak panjang, dan berbentuk seperti tabung dengan tepi bercangap. Mahkota bunga biasanya merupakan bagian bunga yang paling indah pada bunga, memiliki warna merah yang fungsinya sendiri yaitu menarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan. Putik ini merupakan bagian inti dari suatu bunga. Putik pada bunga sepatu berwarna merah dengan menjulur keluar. Pada bunga kembang sepatu ini benang sari berwarna kuning dengan jumlah yang banyak. Bakal buah pada bunga sepatu ini terletak di bagian dalam bunga tepatnya di bagian dalam pada dasar bunga. Memiliki ukuran yang kecil berwarna hijau muda dan berjumlah satu. Dasar bunga kembang sepatu berwarna hijau dengan bentuk seperti cawan, yaitu daun-daun kelopak duduknya seakan-akan pada tepi bangunan seperti pada cawan. Bunga kembang sepatu merupakan bunga banci. Karena pada bunga tersebut putik dan benang sari terdapat dalam satu bunga. Bunga kembang sepatu ini memiliki beberapa manfaat misalnya saja untuk menurunkan kadar kolesterol, melindungi liver, mencegah kanker, obat masalah pencernaan, dan meredakan nyeri haid.

Menurut (Dasuki, 1992) habitus tanaman bunga sepatu adalah perdu dengan percabangan monopodial, dan bentuk atau segi penampang bulat. Macam daun yang dimiliki majemuk dengan duduk daun atau filotaksis tersebar, bentuk daun detoidatus, pertulangan daun menyirip, tepi daun seratus dan bergerigi, ujung daun meruncing, dan pangkal daun meruncing pula. Bunga sepatu memiliki macam bunga tunggal, karangan bunga *rasemosa* diaksilar, dan simetri bunganya aktinomorf. Pada saat pengamatan tidak terdapat bunga sepatu. Namun biasanya, mahkota bunga sepatu berwarna merah, berjumlah 5 mahkota. Sedangkan yang berwarna

hijau merupakan kelopaknya yang jumlahnya 5 kelopak. Benang sari berwarna kuning, putik berwarna merah. Bunga sepatu merupakan tumbuhan berjenis monoecious, dimana alat kelamin jantan dan betina berada dalam satu tanaman. Terdapat pula daun penumpunya yang berwarna hijau dengan tipe epicalyx.

Menurut (Utami, 2008) ciri khusus bunga sepatu pada bagian tengah bunga ada tangkai putik berbentuk silinder yang menjulur keluar bunga dengan serbuk sari di atasnya. Bunga sepatu ini memiliki biji sehingga dalam perbanyakannya bisa dengan stek batang atau biji. Diketahui penyebaran seks pada bunga sepatu adalah monoseks. Bagian tambahan dari tanaman ini adalah adanya stipula atau daun penumpu yang terletak di tangkai-tangkai batang. Manfaat bunga sepatu berkhasiat mengobati penyakit air kemih bernanah, borok, mimisan, demam karena malaria, batuk lender dan batuk darah. Selain itu dapat pula mengobati batuk rejan, radang saluran pernapasan (bronchitis), TBC, radang usus, sariawan, radang selaput ikat mata, gondongan (parotitis), melancarkan haid, dan mengobati keputihan.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**

9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit...	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b	Tanaman dara (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik tidak demikian	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163

163b	Rumput-rumputan atau setidaknya buka bunga yang berbilangan 3	167
167b	Bunga tidak demikian.....	169
169b	Bunga tak bertaji.....	171
171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya paling dalam yang lepas	172
172b	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b	Benang sari banyak.....	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung, yang terdalam lepas. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75.

Malvaceae

1a	Bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2b	Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh jadi satu	3
3b	Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kelapa putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5.

Hibiscus

Kunci Determinasi Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-75.Malvaceae-1a-2b-3b-5.

Hibiscus-1a-*Hibiscus rosa-sinensis*.

Menurut (Steenis, 2013) perdu, ringgi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal daun bertulang daun menjari. Daun penumpu berbentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, diketiak,

tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis, hampir selalu pendek daripada kelopak. kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, merah dengan noda tua pada pangkalnya. Berwarna daging orange atau kuning. Bakal buah beruang 5, perdu hias.

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tumbuhan papaya (*Carica papaya* L.) termasuk kedalam habitus herba. Kerena pada batangnya bersifat keras dan sedikit berair. Memiliki tipe batang herbaceus atau batang basah. Batang basah karena pada batangnya yang terlihat keras ternyata sebagian besar mengandung air. Memiliki periodisitas tumbuhan bienial yaitu tumbuhan yang hidupnya mulai tumbuh sampai menghasilkan biji (keturunan baru) memerlukan waktu dua tahun. Memiliki sistem akar tunggang yaitu akar utamanya terlihat dengan jelas dan mudah untuk dibedakan.

Batang pada papaya (*Carica papaya* L.) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang primer atau pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang

disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu tumbuh lurus ke atas. Bentuk pada batang bayam adalah bulat. Pada permukaan batang papaya yaitu memperlihatkan berkas-berkas daun. Untuk mengetahui seperti apa berkas-berkas daun tersebut dapat kita lihat batangnya seperti berbentuk bulat-bulat yang tidak beraturan dan kasar ketika dipegang. Pada papaya ini tidak mempunyai alat-alat lain.

Daun papaya (*Carica papaya* L.) termasuk kedalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai daunnya hanya terdiri dari satu helai saja. Daunnya memiliki tata letak daun tersebar. Terjadi jika pada buku-buku daun duduk daunnya menjadi tersebar tidak beraturan. Termasuk ke dalam tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang biasa disebut daun bertangkai. Pada daun papaya ini memiliki bentuk atau bangun bulat. Pada basis atau pangkal daunnya memiliki bentuk berlekuk. Sedangkan ujung pada daunnya runcing, jika kedua tepi ujung daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk sudut lancip. Pada tepi daunnya berbagi menjari dan pada tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menjari, jika kalau dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Tekstur daunnya tipis yaitu tipis lunak artinya daun tersebut tidak kaku dan daunnya berwarna hijau.

Bunga papaya (*Carica papaya* L.) termasuk ke dalam bunga majemuk karena dalam satu tangkai bunga terdapat lebih dari satu bunga. Bunga papaya juga termasuk bunga ke dalam bunga tidak lengkap karena hanya memiliki putik atau benang sari pada bunganya. Terdapat bunga papaya jantan dan papaya betina. Perlu kita ingat bahwa antara bunga papaya jantan dan betina tidaklah satu pohon melainkan dua pohon. Artinya bunga betina dan jantan terpisah dari pohon yang berbeda. Bunga papaya betina memiliki bagian-bagian seperti kelopak, mahkota, putik, tipe bunga tak berbatas dan bentuk bunganya anak payung menggarpu.

Kelopak bunga pepaya betina berukuran sangat kecil sehingga kita akan lupa atau tidak melihat bahwa hal tersebut adalah kelopak bunganya. Kelopaknya berwarna hijau muda. Mahkotanya memiliki warna putih kekuningan dengan jumlah mahkota sebanyak 5. Memiliki putik, putik tersebut terletak di bagian dalam di tengah mahkota bunga. Bunga betina tersebut memiliki bakal buah yang nantinya akan membesar dan terletak ditengah-tengah mahkota.

Sedangkan bunga pepaya jantan juga termasuk ke dalam bunga majemuk karena dalam satu tangkai bunga terdapat lebih dari satu bunga. Bunga pepaya jantan memiliki bagian-bagian seperti kelopak, mahkota, benang sari, tipe bunga berbatas dan bentuk bunganya malai. Kelopak bunga pepaya jantan berukuran sangat kecil dan kelopaknya berwarna hijau muda. Mahkotanya memiliki warna putih kekuningan dengan jumlah mahkota sebanyak 5. Tangkai bunganya berukuran panjang. Memiliki benang sari, benang sari tersebut terletak di bagian dalam di tengah mahkota bunga. Bunga jantan tersebut tidak memiliki bakal buah. Bunga pepaya jantan memiliki bentuk bunga malai yaitu ibu tangkainya mengadakan percabangan monopodial, demikian pula cabang-cabangnya, sehingga suatu malai dapat disamakan dengan suatu tandan majemuk.

Buah pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk ke dalam jenis buah sejati tunggal, karena buahnya tersebut berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah pepaya juga termasuk ke dalam buah sejati tunggal berdaging (buah buni) karena mempunyai dua lapisan luar yang tipis agak menjangat dan lapisan yang tebal, lunak, berair, dan dapat di makan. Buah pepaya memiliki ukuran buah yang besar, ketika buahnya masak akan berwarna jingga. Buah pepaya ini memiliki beberapa bagian yaitu kulit luar (eksokarpium), kulit tengah (mesokarpium), dan kulit dalam (endokarpium). Pada bagian kulit luar (eksokarpium) memiliki tekstur yang agak keras dan berwarna jingga. Untuk lapisan luar ini adalah lapisan yang tipis. Sedangkan untuk kulit tengah (mesokarpium) memiliki warna jingga terang. Bagian ini memiliki lapisan yang tebal, lapisan tengah ini

adalah lapisan yang sering kita sebut dengan daging buah yang bisa dimakan. Dimana lapisan ini tidak terlalu keras namun tidak juga terlalu lunak, memiliki kandungan air, serta bagian ini adalah bagian yang dekat dengan lapisan dalam. Untuk kulit dalam memiliki warna putih dan lapisannya tipis tidak setebal pada kulit tengah (mesokarpium). Pada buah papaya kulit dalam (endokarpium) adalah lapisan yang dekat dengan biji. Biji pada buah ini terletak di bagian tengah dan berjumlah banyak yang tersebar di bagian tengah tersebut. Papaya ini memiliki beberapa manfaat misalnya saja digunakan buahnya untuk di konsumsi, dapat mencegah kanker, melancarkan pencernaan, mencegah peradangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Menurut (Dasuki, 1992) papaya (*Carica papaya* L.) mempunyai habitus herbaceous karena batangnya tidak berkayu, agak lunak sering berwarna hijau dan berumur panjang, bentuk batangnya bulat dan memiliki percabangan monopodial yakni percabangan dengan kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati bila terjadi kerusakan, adapun bunga-bunganya terdapat pada struktur aksiler yang khusus. Daun pada papaya tunggal (folium simplex). Daun tunggal adalah daun yang pada satu aksisnya (tangkai daun hanya mendukung 1 helaian daun), Daunnya menyirip lima dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah, letak daunnya tersebar hestatus dengan pertulangan menjari, mempunyai bangun bulat karena ujung tepi daun dihubungkan satu sama lain dengan suatu garis, tepi daun laseratus dengan tepi torehtorehan tidak beraturan, ujung daun kuneatus. Bunga papaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Papaya termasuk tanaman monodioecious (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "papaya gantung", yang walaupun jantan kadang-

kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis" Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) warna buah papaya ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (*pulp*) untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Adapun manfaat papaya dengan daging buah yang tebal papaya biasanya di makan untuk melancarkan buang air besar.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas ... **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas **12**

12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b	Tanaman dara (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120a	Tanaman bergetah	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelopak kadang-kadang berbilangan 3	126
126a	Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu	85.

Caricaceae.

Kunci Determinasi Papaya (*Carica papaya* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.85. Caricaceae

Menurut (Steenis, 2013) herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerapkaali dengan getah. Bunga beraturan, kerapkali berkelamin satu, dengan sumbu daun yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bungaa betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas, buah buni.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan, waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk ke dalam habitus tumbuhan pohon. Batang pada pohon kenanga ini memiliki warna cokelat kehitaman. Memiliki tipe batang berkayu. Disebut batang berkayu karena pada batangnya yang keras tersusun atas jaringan lignin sehingga bersifat keras dan kuat. Biasanya batang berkayu ini dimiliki oleh pohon dengan biji belah dua atau dikotil. Selain itu juga pada pohon-pohon dan semak. Waru adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Waru ini memiliki bagian-bagian akar seperti pangkal akar, batang akar, ujung akar, dan cabang akar. Memiliki sistem akar tunggang yaitu akar utamanya terlihat dengan jelas dan mudah untuk dibedakan.

Pada bagian batang waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada waru tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Artinya tumbuhnya tidak melengkung tetapi lurus ke atas. Bentuk pada

batang waru adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang kasar. Dapat diketahui dengan memegang bagian batangnya.

Pada bagian daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk ke dalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai hanya terdapat satu daun. Tata letak daunnya yaitu berseling yaitu jika buku-buku daun duduknya saling berseling antara yang satu dengan yang lain artinya daun tidak berhadapan. Waru adalah tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang disebut daun bertangkai. Pada daun waru ini memiliki bentuk atau bangun daun jantung jika bangun daun seperti bulat telur namun, pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pada pangkal daunnya yaitu berlekuk. Ujung pada daunnya meruncing, seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Pada tepi daunnya beringgit artinya jika sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul. Pada tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menyirip, jika ibu tulang bercabang-cabang ke arah samping sehingga tampak seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Tekstur daun pada waru yaitu kasar. Daunnya terlihat berwarna hijau.

Bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk ke dalam bunga lengkap karena memiliki bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Juga termasuk ke dalam bunga majemuk, karena bunga tersebut dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu bunga. Bunga ini biasanya tumbuh di sekitar sungai dan bisa juga tumbuhnya di belakang pekarangan rumah. Bunga waru termasuk ke dalam bunga banci (*hermaphroditus*) karena dalam satu bunga terdapat dua alat kelamin yaitu benang sari dan putik. Bunga ini memiliki kelopak, kelopaknya terletak di bagian bawah mahkota bunga. Kelopaknya berwarna hijau muda sama seperti kelopak lainnya. Kelopak tersebut berjumlah 5. Tidak hanya memiliki kelopak, bunga waru juga memiliki mahkota yang berwarna kuning dan bagian tengah dalam mahkotanya berwarna ungu. Biasanya

mahkota bunga tersebut memiliki warna yang cerah. Mahkota bunganya berukuran agak besar. Benang sari tersebut terletak di bagian tengah mahkota bunga, dan benang sarinya juga berukuran kecil seperti butiran kecil yang melekat pada tangkai sari. Sedangkan putiknya terdapat di bagian dalam tangkai sari. Putiknya berukuran agak panjang. Selain memiliki bunga, waru juga memiliki buah yang mana buah tersebut berukuran kecil yang berbentuk bulat berwarna hijau. Pada bagian dalam buahnya terdapat banyak biji yang berwarna hitam. Buah waru ini termasuk ke dalam buah sejati tunggal. Karena buahnya tersebut berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Manfaat waru ini adalah dapat menurunkan demam, mengatasi diare, obat tumor dan kanker, serta dapat mengatasi bisul.

Menurut (Syamsuhidayat & Hutapea, 1991) pohon ini cepat tumbuh sampai tinggi 5-15 meter, garis tengah batang 40-50 cm, bercabang dan berwarna coklat. Daun merupakan daun tunggal, berangkai, berbentuk jantung, lingkaran lebar/bulat telur, tidak berlekuk dengan diameter kurang dari 19 cm. Daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah dan sisi pangkal. Sisi bawah daun berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2.5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga waru merupakan bunga tunggal, bertaju 8-11. Panjang kelopak 2.5 cm beraturan bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, panjang 5-7 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, bagian dalam oranye dan akhirnya berubah menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari kuning. Bakal buah beruang 5, tiap rumah dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Menurut (Setiawan, 2014) batang berkayu, getah bening, bentuk berbuncak dan banyak benjolan, permukaan kasar, warna coklat hingga hitam, arah tumbuh cabang condong ke atas hingga bengkok $\pm 60^\circ$, arah

tumbuh cabang condong ke atas. Tangkai daun silinder, panjang sampai 13 cm, permukaan berlentisel. Daun tunggal berbentuk jantung, ujung caudate, pangkal berlekuk, tepi berlinggit, ketebalan seperti perkamen, warna hijau sampai hijau tua, permukaan kasar, duduk daun berseling. Pertulangan duaun menyirip. Bunga axillaris, bunga tunggal, bunga lengkap, berwarna kuning, hingga merah bata dan biji hitam.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain **14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan..... **15**
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap **109**

109b	Tanaman dara (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik tidak demikian	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b	Rumput-rumputan atau setidaknya buka bunga yang berbilangan 3	167
167b	Bunga tidak demikian.....	169
169b	Bunga tak bertaji.....	171
171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya paling dalam yang lepas	172
172b	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b	Benang sari banyak.....	176

- 176a Benang sari bersatu dalam tabung, yang terdalam lepas. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut **75.**

Malvaceae

- 1a Bunga dengan kelopak tambahan **2**
- 2b Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh jadi satu **3**
- 3b Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kelapa putik yang menjauh satu terhadap yang lain..... **5.**

Hibiscus

- 1a Pohon..... **Hibiscus tiliaceus L.**

Kunci Determinasi Waru (*Hibiscus tiliaceus L.*)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-75. Malvaceae-1a-2b-3b-5. Hibiscus-1a-*Hibiscus tiliaceus L.*

Menurut (Steenis, 2013) pohon, tinggi 5-15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dri tulang daun utama dengan kelenjar berbetuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut, abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang. Meningalkan tanda berkas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, bercanagp 5. Daun mahkota berbentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, kuning dengan noda ungu pada pangkal, orange dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan, tabung sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5 dengan bakal biji yang banyak. Buah bentuk telur, beraruh

pendek, panjang 3 cm, beryang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

4. Ciplukan blungsurung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada ciplukan blungsurung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk kedalam habitus semak dan liana. Habitus semak artinya seperti tumbuhan berkayu yang memiliki ranting dan bercabang pendek, namun tingginya kurang dari 1 m. sedangkan habitus liana artinya tumbuhan yang memanjat pada tumbuhan lain yang lebih besar dan tinggi, tetapi akarnya berada di dalam tanah sebagai sarana cadangan makanan. Memiliki periodisitas tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang hidupnya kurang dari satu atau tidak bisa hidup bertahun-tahun. Memiliki sistem akar tunggang yaitu akar utamanya terlihat dengan jelas dan mudah untuk dibedakan.

Batang ciplukan blungsurung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki tipe percabangan simpodial. Jika batang pokok yang ada sangat sulit untuk membedakannya. Artinya antara batang pokok dan cabang ukurannya hampir sama dan sangat sulit untuk menentukan mana yang batang pokok dan mana yang cabang. Pada arah tumbuh batangnya membelit yaitu jika batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang

seperti batang yang memanjat, akan tetapi tidak dipergunakan alat khusus, melainkan pada batangnya sendiri naik dengan melilit penunjangnya. Bentuk pada batang bayam adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang berambut. Dapat diketahui dengan memegang bagian batangnya. Mempunyai alat-alat lain yaitu sulur pembelit. Sulur tersebut berguna untuk memanjat pada penunjangnya.

Daun ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk kedalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai daunnya hanya terdiri dari satu helai saja. Daunnya memiliki tata letak daun tersebar. Jika buku-buku daunnya terlihat tidak berhadapan dan tidak berseling namun tersebar secara tidak beraturan. Termasuk ke dalam tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang biasa disebut daun bertangkai. Pada daun ciplukan blungsung atau cemot ini memiliki bentuk daun membulat. Pangkal daunnya berlekuk. Sedangkan ujung pada daunnya meruncing, jika ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Pada tepi daunnya bercangap dan tulang daunnya termasuk dalam jenis tulang daun menjari, jika kalau dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Tekstur daunnya berbulu halus dan daunnya berwarna hijau.

Bunga ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam bunga tunggal. Karena terdapat banyak bunga dalam satu tangkainya. Selain itu termasuk bunga lengkap. Karena memiliki bagian-bagian bunga seperti kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari dan putik. Bunga ciplukan blungsung atau cemot ini adalah bunga yang tumbuh di ketiak daun. Mempunyai kelopak yang berbentuk agak lonjong, benang sarinya berjumlah banyak serta putiknya berjumlah lebih sedikit daripada benang sari. Mahkota bunga berwarna ungu yang berbentuk bulat dengan mahkotanya yang mudah untuk lepas. Terdapat pula buah yang

mana buah tersebut termasuk ke dalam buah sejati. Buah pada ciplukan ini memiliki daun pelindung yang mana daun inilah yang berguna untuk melindungi buahnya. Ketika sudah matang buah ini berwarna kuning dan daun pembalutnya akan lepas. Terdapat pula biji di dalam buahnya yang mana bijinya seperti biji selasih. Bijinya berwarna hitam dan berjumlah banyak. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki beberapa manfaat misalnya saja untuk mencegah anemia, mengurangi stress atau depresi, mencegah kanker, memperlancar pencernaan, mencegah sariawan, dan menjaga daya tahan tubuh.

Menurut (Sari, 2016) ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) dapat juga dikenal dengan nama rambusa. akar rambusa termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang, akar rambusa berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar rambusa biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Pada akar rambusa memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu-bulu halus. Batang rambusa (*Passiflora foetida* L.) tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5 – 5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Daun rambusa (*Passiflora foetida* L.) helai daun berbentuk membulat dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya berambut halus dan rapat, tangkai daun berambut halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm. Bunga rambusa (*Passiflora foetida* L.) merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah banyak, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat. Buah rambusa (*Passiflora foetida* L.) merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, panjangnya 1,5 – 2 cm diameter 5-8 cm, permukaan licin. Sewaktu buah

masak setelah daun pembalut lepas. Biji rambusa (*Passiflora foetida* L.) memiliki bentuk bulat pipih. Biji rambusa memiliki selaput yang keras. Biji rambusa memiliki warna hitam. Biji rambusa di kelilingi oleh daging nya. Biji rambusa tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2a Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan pemanjat (golongan 2).....27
- 27a Daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap28
- 28b Alat pembelit lain menancap29
- 29b Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun30
- 30b Alat pembelit terdapat di dalaam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk31
- 31a Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....84.

Passifloraceae.

Kunci Determinasi Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.)

1b-2a-27a-28b-29b-30b-84. *Passiflora foetida* L.

Menurut (Steenis, 2013) tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam, tajuk bentuk benang dan dengan ujung yang membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai 4,5 – 14 kali 3,5-13cm.

bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu; daun pembalut 3, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Kadang-kadang ditanam sebagai penutup tanah.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Ebenales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam habitus tumbuhan pohon. Maksudnya pohon tanjung terlihat seperti batang pohon yang lengkap dengan bagian-bagian pohon biasanya. Batang pada tanjung ini memiliki warna hitam kecokelatan. Memiliki tipe batang berkayu. Disebut batang berkayu karena pada batangnya yang keras tersusun atas jaringan lignin sehingga bersifat keras dan kuat. Biasanya batang berkayu ini dimiliki oleh pohon dengan biji belah dua atau dikotil. Selain itu juga pada pohon-pohon dan semak. Tanjung ini memiliki batang yang berukuran besar. Tanjung adalah tumbuhan dengan periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat hidup mencapai umur sampai bertahun-tahun belum mati. Tanjung ini memiliki bagian-bagian akar seperti pangkal akar, batang akar, ujung akar,

dan cabang akar. Memiliki sistem akar tunggang yaitu akar utamanya terlihat dengan jelas dan mudah untuk dibedakan.

Pada bagian batang tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki tipe percabangan monopodial. Tipe percabangan monopodial ini adalah ketika batang pokok yang ada pada tanaman tersebut terlihat sangat jelas, serta tumbuhnya lebih panjang atau lebih besar daripada cabang-cabang disekitarnya. Pada arah tumbuh batangnya tegak lurus yaitu batang pada tanjung tumbuhnya ke atas dengan posisi tegak. Bentuk pada batang cemara laut adalah bulat. Permukaan batangnya memiliki permukaan yang kasar dan beralur. Dapat diketahui dengan memegang bagian batangnya dan terdapat alur-alur di bagian batangnya yang besar tersebut.

Pada bagian daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk kedalam daun tunggal. Karena dalam satu tangkai hanya terdapat satu daun. Tata letak daunnya yaitu tempat duduknya suatu daun atau yang disebut buku-buku batang pada tanjung termasuk kedalam tersebar (*folia sparsa*). Tanjung adalah tumbuhan dengan sifat daun yang tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah. Hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja yang disebut daun bertangkai. Pada daun tanjung ini memiliki bentuk jorong. Pada pangkal daunnya yaitu tumpul. Ujung pada daunnya meruncing, yaitu jika ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, sehingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Pada tepi daunnya rata artinya tidak ada torehan. Pada bagian daunnya terlihat adanya urat atau pertulangan daunnya menyirip. Disebut menyirip karena pada daunnya terlihat seperti susunan sirip pada ikan. Tekstur daun pada yaitu seperti perkamen. Daunnya terlihat berwarna hijau.

Bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam bunga lengkap karena memiliki bagian-bagian seperti kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Bunganya memiliki warna putih kekuningan. Padaabungaa tersebut warna kelopak dan mahkotanya hampir sama. Ujung mahkotanya berbentuk ruuncing. Termasuk ke dalam tumbuhan hermaprodit jarena

memiliki dua alat kelamin dalam satu bunganya. Memiliki buah yang bersifat sejati tunggal. Artinya buahnya berasal dari satu bakal biji saja, Sedangkan untuk buah memiliki bentuk seperti lonjong terlihat sekilas mirip dengan buah melinjo. Ketika masih muda memiliki warna hijau dan saat sudah tua akan berubah warnanya menjadi warna jingga. Di dalam buahnya juga terdapat biji yang bijinya tersebut berwarna putih kekuningan. Memiliki manfaat misalnya bunganya untuk pengharum ruangan, hiasan, juga memiliki khasiat sebagai obat.

Menurut (Wijanarko, 2016) tumbuhan tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk famili Sapotaceae dikenal sebagai pohon serba guna kayunya dikenal awet, keras dan kuat untuk konstruksi jembatan, kapal laut, lantai, rangka dan daun pintu. Bagian tanaman lain juga dapat dimanfaatkan seperti akar, kulit, daun dan bunganya sebagai bahan obat-obatan. Pohon tanjung memiliki tajuk yang rindang serta indah sehingga baik untuk ditanam di halaman rumah atau di tepi jalan. Tumbuhan tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaiian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan.

Menurut (Ripani, 2013) tumbuhan tanjung (*Mimusops elengi* L.) ialah tumbuhan yang mempunyai habitus pohon dengan periodisitasnya adalah pirenial. Bentuk daun adalah jorong. Pangkal daun (*basis folii*) adalah tumpul sedangkan ujung daunnya (*apex folii*) meruncing. Tepi daun (*margo folii*) adalah rata, dengan urat daun yang menyirip. Tekstur permukaan daun adalah seperti perkamen. Warna daunnya adalah kebanyakan hijau. Bagian bunga pada tanjung lengkap dan sempurna. Bunganya bersifat tunggal dengan wanginya yang khas, mahkota sama panjang dengan kelopak, bunganya berwarna putih dengan bagian bunga

yang tidak lengkap. Sifat buahnya adalah buah batu, buah yang memiliki kulit buah yang terdiri atas tiga lapisan kuli. Sifat akar (*radix*) pada tumbuhan ini adalah tunggang. Sifat percabangan monopodial Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (*erectus*) dengan bentuk batang yang bulat (*teres*). Permukaan batang adalah kasar. Tata letak daun pada tumbuhan tanjung adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap. Aspek botani tumbuhan tanjung adalah dapat digunakan sebagai tanaman hias karena bunganya berbau wangi. Buahnya berwarna hijau kalau masih muda, kalau sudah masak berwarna kuning kemerahan, bisa dimakan dengan rasa manis agak sepat. Bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas ... **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**

- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain **14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan..... **15**
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap **109**
- 109b Tanaman dara (tumbuh) di antara tanaman bakau **119**
- 119b Tanaman lain **120**
- 120a Tanaman bergetah **121**
- 121b Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon..... **124**
- 124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bungaa lain..... **125**
- 125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3...
..... **126**
- 126b Daun bertulang menyirip. Bunga berkelamin dua..... **127**
- 127a Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri dari 3 atau 4; tajuk mahkota juga dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek..... **102.**

Sapotaceae

- 2b Tajuk serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung..... **3.**

Mimusops elengi L.

Kunci Determinasi Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-102. Sapotaceae-2b-3. *Mimusops elengi* L.

Menurut (Steenis, 2013) habitus pohon, tinggi sampai 15 m. daun panjang bulat telur-bulat memanjang., panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin dua, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti

halnya tangkai bunga berambut coklat muda. mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam dua karangan (berturut-turut dari 8 dan 16). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah orange, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna merah muda.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) habitus perdu, periodisitas pirenial, akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar. Tata letak daun tersebar, tumbuhan tidak lengkap, bentuk daun bulat telur, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi, pertulangan menyirip, tekstur seperti kertas, dan memiliki warna hijau. Bunga sepatu termasuk ke dalam bunga tunggal dan juga termasuk ke dalam bunga lengkap. Manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol, melindungi liver, mencegah kanker, obat masalah pencernaan, dan meredakan nyeri haid.
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.) habitus herba, periodisitas biennial, sistem akar tunggang, tipe percabangan monopodial, arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang memperlihatkan berkas-berkas daun. Daun termasuk daun tunggal, tata letak daun tersebar, sifat daun tidak lengkap, bangun daun bulat. Pangkal daun berlekuk, ujung runcing, tepi daun berbagi menjari, tulang menjari, tekstur daun tipis, dan warna hijau. Bunga majemuk dan bunga tidak lengkap. Terdapat bunga jantan dan betina. Bunga betina tersebut memiliki bakal buah menjadi buah. Buahnya sejati tunggal berdaging (buah buni). Manfaat buahnya untuk di konsumsi, dapat mencegah

kanker, melancarkan pencernaan, mencegaah peradangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh.

- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) habitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang. Tipe percabangan batang monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar. Daun tunggal, tata letak berseling, daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun beringgit, tulang daun menyirip, tekstur daun kasap dan warna hijau. Bunga lengkap dan bunga majemuk, terdapat buahnya banyak biji yang berwarna hitam. Buah sejati tunggal dan manfaat waru ini dapat menurunkan demam, mengatasi diare, obat tumor dan kanker, serta dapat mengatasi bisul.
- d. Ciplukan blungsum atau cemot (*Passiflora foetida* L.) habitus semak dan liana, periodisitas annual, akar tunggang. Tipe percabangan simpodial, arah tumbuh membelit, bentuk batang bulat, permukaan batang berambut, punya sulur pembelit. Daun tunggal, tata letak daun tersebar, daun tidak lengkap, bentuk daun membulat, pangkal daun berlekuk, ujung meruncing, tepi daunnya bercangap, tulang daun menjari, tekstur daun berbulu halus dan berwarna hijau. Bunga tunggal dan termasuk bunga lengkap. Buah sejati dan terdapat biji berwarna hitam. Manfaat untuk mencegah anemia, mengurangi stress atau depresi, mencegah kanker, memperlancar pencernaan, mencegaah sariawan, dan menjagaa daya tahan tubuh.
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) habitus pohon, periodisitas pirenial, sistem akar tunggang. Tipe batang percabangan monopodial, arah tumbuh tegak, bentuk batang bulat, permukaan kasar dan beralur. Daun tunggal, tata letak tersebar, daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal tumpul, ujung meruncing, tepi daunnya rata, tulang daun menyirip, tekstur daun seperti perkamen, dan warna hijau. Bunga lengkap dan buah sejati tunggal. Memiliki manfaat misalnya bunganya untuk pengharum ruangan, hiasan, juga memiliki khasiat sebagai obat

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, "Morfologi Tanaman Pepaya", <http://agusper.com/2014/03/morfologi-tanaman-pepaya.html?m=1>. dalam *Google.com*. 2020.
- Alibaba, "Hibiscus tiliaceus", <https://images.app.goo.gl/gX4o9fq7QgC76zpp6>. dalam *Google.com*. 2020.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia University, 1981.
- Dasuki, *Petunjuk Praktikum Sistematik Tumbuhan Tinggi*, Bandung: Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati ITB, 1992.
- Estie, "Menanam Pohon Tanjung", <https://steemit.com/esteem/@drowkeudrow/manfaat-menanam-pohon-tanjung-8e05b703b9cf7>. dalam *Google.com*. 2020.
- Handoko, "Pohon Tanjung", <http://docplayer.info/114227976-Bab-ii-tinjauan-pustaka-pohon-tanjung-mimusops-elengi-l-merupakantumbuhanserba.html>. dalam *Google.com*. 2020.
- Kakid, "Khasiat Daun Pepaya Jepang", <https://bungabunga.co.id/khasiat-daun-pepaya-jepang/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Luthfi, "Keunggulan Pepaya California Buah Asli Indonesia", <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/10/02/keunggulan-pepaya-california-buah-asli-indonesia>. dalam *Google.com*. 2020.
- Mutia, "Passiflora Foetida", <https://www.google.com/amp/s/desmutsi612.wordpress.com/2013/01/15/passiflora-foetida-l/amp/>. dalam *Google.com*. 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Piscart, "Akar Pohon Tanjung Pangandaran Beach", <https://piscart.com/i/image/akar-pohon-tanjung-pangandaran-beach-197383637464>. dalam *Google.com*. 2020.
- Ripani, Maedy, "Laporan Praktikum Botani tumbuha Tinggi Anak Kelas Dileniidae", <https://www.slideshare.net/mobile/ydeaminapir/laporan-praktikum-botani-tumbuhan-tinggi-4-sub-classis-dilleniidae-63985713>. dalam *Google.com*. 2020.

- Sandi, "Pohon Waru", <https://sawonbudidaya.com/2019/10/07/pohon-waru/>, dalam *Google.com*. 2020.
- Sari, "Passiflora Foetida", <http://repository.usu.ac.id/Passiflorafoetida/23464467%64460.pdf>, dalam *Google.com*. 2020.
- Setiawan, "Waru", <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, dalam *Google.com*. 2020.
- Sofyan, "Kembang Sepatu Hibiscus Rosa-sinensis", <https://ahsofyan.wordpress.com/2011/10/23/kembang-sepatu-hibiscus-rosa-sinensis/>, dalam *Google.com*. 2020.
- Steenis, Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2013.
- Syafa, "Manfaat dan Khasiat Akar Pepaya Untuk Kesehatan", <https://id.toluna.com/opinions/2555079/Manfaat-Dan-Khasiat-Akar-Pepaya-Untuk-Kesehatan>, dalam *Google.com*. 2020.
- Syamsuhidayat, S.S & Hutapea, J.R, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia edisi kedua*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: UGM Press, 2009.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Utami, P, *Buku Pintar Tanaman Obat*, Jakarta: Agromedia Pustaka, 2008.
- Utami, "Passiflora foetida", <https://www.google.com/amp/s/biologinunik.wordpress.com/2013/02/16/passiflora-foetida-markisah-mungil-yang-manis-dan-beraroma-harum/amp/>, dalam *Google.com*. 2020.
- Wijanarko, "Tanjung", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28572/Chapter%2520II.pdf>, dalam *Google.com*. 2020.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV?

Jawab: terdapat beberapa ordo yaitu sebagai berikut:

- a. Ordo Malvales ada pada tumbuhan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) dan waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki ciri-ciri habitus

perdu atau pohon. Termasuk ke dalam daun tunggal, letak daunnya tersebar, dan bunga tunggal axillaris, bisexualis atau unisexualis actinomorf.

- b. Ordo Violales ada pada tumbuhan papaya (*Carica papaya* L.) dan ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki ciri-ciri tumbuhan herba atau berkayu, kadang berupa liana. Daun tunggal dengan stipula, letak tersebar atau dalam roset. Bunga tunggal actinomorf, bisexualis. Ovarium buah capsula (loculicidus). Biji 3-banyak dengan endosperm.
- c. Ordo Ebenales ada pada tumbuhan tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki ciri-ciri tumbuhan berkayu berupa pohon atau perdu. Kayu dalam berwarna hitam, merah atau kuning, tidak bergetah. Daun tunggal, letak tersebar jarang berhadapan, tepi rata, tanpa stipula. Bunga tunggal, letak axilaris, pada umumnya unisexual actinomorf. Buah bacca dengan endosperm besar dan keras.